

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, Normamato V. Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

ABDULLAEV Sayfulla Abdullaevich

Doctor of medical sciences, professor

XUJABAEV Safarboy Tuxtabayevich

Doctor of medical sciences, Assistant professor

DUSIYAROV Muhammad Mukumbaevich

PhD. Assistant professor

Samarkand State Medical University

TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION

For citation. Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad. Tactics of treatment of acute commercial intestinal obstruction// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp.431-439

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316940>

ANNOTATION

The study aims to determine the best surgical method for the treatment of acute intestinal obstruction and prevention of adhesive. Sick. Surveyed 76 patients with acute adhesive intestinal neprohodimoty. Sick divided into two guppies. The first group of patients operated on a conventional method of surgical treatment and prevention of adhesive sick. The second group of patients who underwent surgery, and prevention of adhesive produced sick special mixture which is composed of mezagel. Vse indication to operate patients; adhesiolysis made: % of patients, 20% intestinal resection, ileostomy was formed in 17% (v two) patients eyunostomy. In the second group of patients with less than half marked after operating complication than the first group of patients.

Keywords: adhesive disease, sharp adhesive intestinal obstruction, resection intestinal surgery.

АБДУЛЛАЕВ Сайфулла Абдуллаевич

доктор медицинских наук, профессор

ХУЖАБАЕВ Сафарбой Тухтабаевич

доктор медицинских наук, доцент

ДУСИЯРОВ Мухаммад Мукумбаевич

PhD, доцент

Самаркандский государственный медицинский университет

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

АННОТАЦИЯ

Целью исследования считается установить приемлемый общехирургический способ лечения резкой кишечной непроходимости а также предотвращение спаечной заболевания. Исследовано 76 пациентов резкой спаечной кишечной непроходимостью. Пациенты распределены в 2 категории. 1-ая категория пациентов оперированный по классическому

методу хирургического излечения а также профилактики спаечной заболелвания. 2-ая категория пациентов, какие резаны а также совершенно предотвращение спаечной заболелвания особой консистенцией в структура коего вступать Гепроцел. Все без исключения пациенты согласно свидетельством резаны: адгезиолизис совершенно 63% пациентам, удаление кишечного тракта 20%, формированы илеостома при 17%,(при 2-ух) пациентам еюностомы. В 2-ой команде пациентов 2 один раз менее подмечалось уже после операторные усугубление нежели 1 команде пациентов.

Ключевые слова: спаечная болезнь, острая спаечная кишечная непроходимость, резекция кишечника, хирургическое лечение.

АБДУЛЛАЕВ Сайфулла Абдуллаевич
Тиббиёт фанлари доктори, профессор
ХУЖАБАЕВ СафарбойТухтабаевич
Тиббиёт фанлари доктори, доцент
ДУСИЯРОВ Мухаммад Мукумбаевич
PhD, доцент
Самарқанд Давлат тиббиёт университети

БИТИШМАЛИ ЎТКИР ИЧАК ТУТИЛИШИНИ ДАВОЛАШ ТАКТИКАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Тадқиқотнинг мақсади ўткир битишмали ичак тутилишида оптимал хирургик даволаш ва битишма касаллигини профилактика қилиш усуллари тақомиллаштиришидир. Кузатувда 76 та бемор бўлиб улар икки гуруҳга бўлиб ўрганилди. Биринчи гуруҳ беморлар анъанавий усулда ва иккинчи гуруҳга тақомиллашган хирургик ва профилактика усуллари қўлланилган. Кузатувдаги беморларнинг 63% да адгезиолизис, 20% ичаклар резекцияси, 17% илео ва еюностома(иккитасида) шакллантирилган. Таққослаш гуруҳи беморларида яъни тақомиллаштирилган хирургик ва битишмаларнинг профилактика усуллари қўлланилиши операциядан кейинги асоратларни икки мартагача камайтиради.

Калит сўзлар: битишма касаллиги, ўткир битишмали ичак тутилиши, ичаклар резекцияси, хирургик даволаш.

Битишма касаллиги абдоминал хирургиянинг оғир ва хал қилинмаган муаммоларидан хисобланади. Охирги юз йилдан кўпроқ вақт ичида хирургик битишма касаллигини профилактика қилишнинг оптимал усуллари топиш билан илмий изланишлар олиб борилмоқда (10, 17, 20)). Битишма касаллиги ва унинг асорати тўғрисида биринчи маълумот XIX асрнинг охирларида пайдо бўлган. Томас Брейт 1872 йилда тухумдоннинг ўсма шиши билан операциядан кейин беморда ўткир ичак тутилиши битишмалар фониди ривожланиши билан биринчи операция қилган (3, 7, 12). Халқаро битишмаларни ўрганиш жамиятининг кузатувлари бўйича қорин бўшлиғидаги операциядан кейинги битишмаларнинг ҳосил бўлиши абдоминал хирургиянинг энг кўп асоратларидан хисобланади (1, 11, 18, 22). Битишма касаллиги билан хар йили хирургик бўлимларда 1% қорин бўшлиғида операция қилинган беморлар даволанади (5, 13, 16). Шулардан 50% да ўткир битишмали ичак тутилиши ривожланади, операциядан кейинги ўлим эса 10-15% ни ташкил қилади. Қорин бўшлиғида бир нечта қилинган операциялардан кейин айрим адабиёт маълумотларига асосан 93-100% ҳолатларда битишма ҳосил бўлади (7, 14, 19, 21). Охирги ўн йилликда абдоминал хирургиянинг жаррохликдаги юксак даражада ривожланиши, анестезия усуллари тақомиллашиши, қорин бўшлиғи аъзоларида бажариладиган режали ва шошилишч операциялар суръатининг кўпайишига сабабчи бўлдилар (9, 15, 22). Бу ҳолат эса битишма касаллигига чалинган беморлар сонининг ошишига ва тезкор ўткир битишмали ичак тутилишининг кўпайишига олиб келди.

Битишмаларнинг пайдо бўлиши мураккаб патогенезли полиэтиологик ҳолат ҳисобланади. Операциядан кейинги битишмаларнинг олдини олишнинг ишончли усуллари ҳозирда мавжуд эмас. Юкорида келтирилган тамоиллар битишмалар келиб чиқишининг олдини олиш йўлларини ўрганиш ва уни даволашни такомиллаш бўйича илмий изланишлар ўтказиш лозимлигини тақоза этади. Ҳозирги пайтда қорин бўшлиғида битишма жараёнини профилактика қилишнинг 4 усули мавжуддир: қорин парда зарарланишини камайтириш; операция соҳасида яллиғланиш реакциясини камайтириш; қорин бўшлиғида фибрин ажралиши эхтимолини пасайтириш; зарарланган мезотелиал юзаларни чегаралаш (2, 4, 8, 16).

Биз ўз тадқиқотимизда шу келтирилган профилактик ҳолатларга эътибор қилдик.

Ишнинг мақсади: Ўткир битишмали ичак тутилишини хирургик даволаш ва профилактика қилиш усуллари такомиллаш.

Ишнинг материаллари: Илмий ишнинг материали булиб 2010 йилдан 2017 йилгача Самарканд шаҳар тиббиёт бирлашмаси жаррохлик бўлимларига тушган ва даволанган 76 (100%) битишма касаллигига учраган беморларни текшириш ва хирургик даволаш натижаларига асосланган.

Беморларнинг жинси бўйича тақсимланишига кўра, уларнинг кўпчилиги аёл жинси бўлган - 46 (60,5%), эркаклар эса - 30(39,5%).

Беморларнинг ёшига қараб тақсимланишига кўра 17 ёшдан 70 ёшгача бўлиб, улардан 73,2% (55) ини меҳнатга лаёқатли аҳоли ташкил қилган, бу эса муаммонинг ижтимоий аҳамияти тўғрисида далолат беради. Ўсмир ёшдагилар (15-21 ёшлилар) 25,1% ни, етук ёшлилар (21-60 ёшгача) 48,5% ва қариялар (60 ёшдан юкори) 26,4% ни ташкил қилдилар. Улар орасида шаҳар аҳолиси - 49 та (64,5%) ни, қишлоқ жойларда яшовчилар-27 та (35,5%) ни ташкил қилдилар. Ўткир битишмали ичак тутилишига учраган беморларнинг 32 таси (42%) ни ишчилар, хизматчилар 4 та (5,1%), мактаб ёшидагилар 13 та (17,1%), вақтинча ишсизлар ва уйбекалари 27 та (35,5%) эканлиги аниқланди.

Беморларнинг ёшига қараб тақсимланиши	
15-21 ёшлилар	25.1%
21-60 ёшлилар	48.5%
60 ёшдан юкори	26.4%

Қорин бўшлиғининг битишма касаллигининг ривожланишида ўтказилган операциялар асосий факторлар ҳисобланади. Кузатилган беморларда қорин бўшлиғида ва кичик чанок аъзоларида турли оператив аралашувлар ўтказилган ва қорин бўшлиғида битишмалар ҳосил бўлишининг сабабчиларидир. Шундай бирламчи сабаблардан ўткир деструктив аппендицит 7 та, қорин бўшлиғи аъзоларининг жароҳатлари 11 та, ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак ярасининг перфорацияси 19 та, деструктив холецистит 28 та ва ҳар хил гинекологик касалликлар билан 7 та бемор операция бўлганлар.

Ўткир битишмали ичак тутилиши билан тушган 76 беморнинг 61% да 1 марта, 24,6% да 2 марта, 13,2% да 3 марта ва 11,2% да 4 марта операция қилинганлар. Охирги қилинган операцияларда ўткир ичак тутилиши хуружи бошлангунча ўтган муддат 1 йилгача - 31,4%, 1 йилдан 3 йилгача 37 %, 3 йилдан 10 йилгача 21,4 % ва 11 йилдан кўпроқ ўтгандан кейин 10,2 % беморларда кузатилган.

Стационарга тушган беморларда ўткир битишмали ичак тутилишининг диагностикаси касалликнинг умум клиник манзарасига, анамнезига, лаборатория текширувлар, рентгенологик (ошқозон-ичак тизимини контрастли рентгенография ва ирригография қилиш), ультратовуш ва эндоскопик текширув усуллари маълумотларига асосланади. Барча беморлар стационарга тушгандан сўнг диагностик алгоритм бўйича ва текширув босқичларида умум қабул қилинган клиник текширув усуллари қўлланилди. Бунда объектив кўрик пайтида периферик ва марказий гемодинамик кўрсаткичларни аниқлаш, ЭКГ, қон ва сийдикнинг

умумий ва биохимик тахлиллари ўтказилди. Ўткир битишмали ичак тутилиши билан беморларни клиник функционал ҳолатини баҳолаш учун оксил, мочевино, креатинин, қолдик азот, қондаги қанд миқдори, билирубин ва унинг фракциялари, қон ферментлари (АлТ, АсТ) миқдори, қон плазмасидаги электролитлар - К ва Na миқдорини аниқлаш бу касалликнинг динамикасини аниқлашда ялғизлини фаоллигининг тести сифатида ишлатилади. Кўрсатма бўлганда махсус текширувлар кенг қўлланилади (УТТ, ЭГДФС, КТ).

Қорин бўшлиғи манзаравий рентгеноскопияси беморларда ўткир битишмали ичак тутилишини аниқлашда муҳим аҳамиятга эга. Касалликнинг манзараси ноаниқ бўлганда суюқ барий аралашмасидан 200 мл ичирилади ва ошқозон ичак тизими бўйича контраст модданинг ҳаракатлини кўздан кечирилади. Текширувнинг бу тўғрисида қуйидаги рентгенологик белгилар диагностик аҳамиятга эга; ошқозоннинг кенгаши унда суюқлик йиғилиши билан, тўсиқ жойидан юқорида ингичка ичак сиртмоқларининг дилатацияси ва суюқлик ва газ йиғилиши билан кўндаланг жойлашган ва шишган Креклинг қаватчаларининг контрастлашиши аниқланади. Айрим ҳолларда кўп сонли деформациялар битишмаларга гумон қилинганда ингичка ичак қисмларидан иборат конгломерат кўриниши ва Клойбер косачалари аниқланади. Бу текширишнинг камчилиги ичакларнинг проксимал қисмида барий эритмаси эвакуациясининг секинлашиши натижасида ичак сиртмоқлари бир-бирига қисилиб нотўғри информация бериши мумкин. Бундай ҳолатларда ошқозон-ичак тизимини зонд орқали контрастлаш маъқул. Зонд бурун орқали ўн икки бармоқли ичакка ўтказилади ва 10-12°C совутилган 15% ли барий эритмаси Трейц боғламидан пастга 250 мл юборилади. Контраст модда транзитини динамик тарзда рентгенологик кузатувда 2 соат давомида ичак тутилиши жойини аниқлаш мумкин. Ичак тўсиғи аниқлангандан кейин зонд фаол аспирацияга уланади ва киритилган контраст модда ичак суюқликлари билан токсик маҳсулот суриб олинади.

Ичакнинг ички босимини улчаш. Ўткир битишмали ичак тутилишининг ривожланишида ичак найи бўйлаб эвакуация бузилишига, ичак секрецияси кучайиши билан маҳаллий трофик бузилишларга ҳам олиб келади, тўсиқ жой устидан ичакдан сўрилиш анча камаяди, бу эса ичак маҳсулоти стазига ва оғир интоксикация ривожланишига сабаб бўлади. Шунинг учун эндоинтоксикация билан курашганда, операция пайтида ҳам, операциядан кейинги даврда ҳам ошқозон-ичак трактдан туриб қолган маҳсулотни эвакуация қилиш муҳим аҳамиятга эга. Бунинг учун барча назорат гуруҳи беморларига ичак тутилиши манбаи йўқ қилингандан сўнг, оператив аралашув пайти такомиллаштирилган зонд билан ингичка ичакни трансанал тотал интубацияси ўтказилади (шиналаштириш). Бир қисм беморларда назоинтестинал ва трансректал интубация қилинади.

Ўткир битишмали ичак тутилишининг эрта диагностикасининг 65 та (85.5%) беморда аниқланган (бемор стационарга тушгандан сўнг 3 соат ичида) 11 тасида 14.5 % да касалликнинг клиник манзарасининг билинмаслиги ва атипик кечиши сабабли (6-8 соатдан сўнг кеч аниқланган). Беморлар касалликнинг қуйидаги босқичларида стационарларга келиб тушганлар: 1 чи босқичда 28 (36.8%), 2 чи босқичда 33 та (43.4%) ва 3 чи босқичда 15 та (19.8%).

Ишнинг муҳокамаси ва натижалари.

Битишмалар ичак сиртмоқлари орасида ёки париетал қорин парда билан ҳосил бўлиши мумкин. Ичак ёриғининг ёпилиб қолиши уларнинг бурилиб қолиши «Икки ўкли» ичак сиртмоқларида ҳосил бўлишидир. Энг хавфли битишмалар - бу ипсимон битишмалар ҳисобланади ва улар кўпинча ичак қисилиб қолиши натижасида странгуляция ичак тутилишига олиб келади. Биз текширган беморларни 2 гуруҳга: 1 - гуруҳ назорат гуруҳи 25 та бемор (33%) ташкил қилди, уларга анъанавий умум қабул қилинган даволаш ўтказилди. 2 - асосий гуруҳда 51 та (67%) бемор бўлиб, такомиллашган хирургик усуллар ва битишмаларни профилактика қилиш учун таркибида мезогел бўлган аралашма қорин бўшлиғига юбрилди.

КЎРСАТМА БЎЙИЧА ҚИЛИНГАН ОПЕРАЦИЯ ТУРЛАРИ

Такомиллашган даволаш комплексига қуйидагиларни киритдик.

- Битишма пайдо бўлишининг олдини олиш мақсадида биз қуйидагича аралашма тавсия қилдик: 100 мл 0.25% ли новокаин эритмаси + 0.8 % метилурацил + 125 мг гидрокартизон + 20 000 ЕД фибринолизин, канамицин 3 гр, мезогел 400 мл аралашмаси билан операция охирида қорин бўшлиғига қўйилган найлар 4 - 5 соатга беркитилиб қўйилади.

- Илеостома орқали ингичка ичак интубацияси.

- Операция пайтида трансректал йўғон ичаклар илеоцекал бурчакгача интубацияси, илеостома қўйилмаган холларда Меллори - Эббот зонди орқали ингичка ичак орқали ингичка ичакнинг проксимал қисмигача интубация қилиш.

Иккала гуруҳ беморларининг жинси, ёши касалликнинг оғирлик даражаси, ўтказилган операцияларнинг характери ўзаро таққослашга тўғри келар эди. Биринчи назорат гуруҳидаги 25 ўткир битишмали ичак тутилиши билан беморларга даволашишлари қуйидагича ўтказилди: Энг аввало ўткир ичак тутилишини бартараф қилиш ва бузилган гомеостазни коррекция қилиш, қондаги гидро ион балансини коррекция қилиш, сув ва электролит ҳолатини тиклаш, детоксикацион терапия, ошқозон-ичак тизимини назогастрал зонд билан декомпрессия қилиш, паранефрал ва перидурал новокаинли блокада тозаловчи ҳуқна қилинди. Бу даволаш тадбирларининг критерияси бўлиб ўткир ичак тутилишининг бартараф бўлиши ҳисобланади.

Зудлик билан операция қилишга кўрсатма бўлиб, консерватив даволашнинг самара бермаслиги ҳамда ўткир перитонитнинг ривожланиш белгилари ҳисобланади. Бундай шароитда 2,5 соат операциядан олдинги тайёргарлик ўтказилди. Юқоридаги келтирилган комплекс даволаш тадбирлари билан бирга операция пайтида ўткир битишмали ичак тутилиши сабаблари бартараф қилинади, ичак туткичлари ўзагига новокаинли блокада, трансанал ингичка ичакни тўлиқ интубацияси, актив холда ичаклар суюқлиги сўриб олинган холда декомпрессияси, перитонитнинг оғир тарқалган босқичлари кузатилган беморларда трансректал декомпрессив йўғон ичак интубацияси ва қорин бўшлиғини дренажлаш қилинди. Операциягача клиник белгиларни киёслаганимизда деярли 94 % беморларда операция пайтида топилган патологик ўзгаришларга мос келди. Бизнинг кузатувимизда 2 та 60 - 65 ёшли беморда операциядан олдин перитонитнинг жуда ривожланган белгилари аниқланди ва операция пайтида эса ингичка ичак некрози аниқланди. Шунингдек лозимки, қорин бўшлиғида кўп ҳолда битишмалар бўлган беморларда ўткир битишмали ичак тутилиши белгиларининг атипик кечиши аниқланди (14.5%). Шундай ҳолатларда кўшимча текшириш усуллари ишлатилди. Бундай ҳолатларда кўпроқ аниқ ахборот олиш учун зонд орқали контраст моддалар юборилиб ўткир битишмали ичак тутилиши ташхиси қўйиш мумкин. Бундай усул 2 та беморда ишлатилди. Бундан ташқари назорат гуруҳидаги беморларда ультра товуш билан текшириш ишлатилди. Шулардан 11 тасида ўткир битишмали ичак тутилишига хос жуда аниқбўлмаган белгилар топилди. Ваҳоланки ана шу белгилар ҳам ичак тутилиши ҳолатини тўғри баҳолашга ёрдам берди. Ультратовуш текширувида ингичка ичакнинг кенгайиши, улар деворининг қалинлашиши, ичак ички суюқлигининг орқа ва олдинга силжиши ўткир битишмали ичак тутилишининг аниқ белгилари ҳисобланади. Ичак тутилишининг муддати қанча узок давом этса, сув - электролит баланси, модда алмашинуви

чуқурроқ юзага чиқади ва кўп аъзоли етишмовчиликка олиб келади. Шунинг учун ҳам ўткир битишмали ичак тутилишида яхши натижа олиш учун эрта ташхис қўйишни ташкил қилиш зарур. Қилинган таҳлиллар ичак тутилишининг уч даври назорат гуруҳи беморларида ягона касалликнинг босқичма - босқич ривожланиши эканлигини кўрсатди. Биринчи даврда беморларда яхши анамнезни ўрганиш, умумий кўрик, рентген ва УТТ текширишлар ўтказилса етарли. Касалликнинг иккинчи ва учинчи босқичларида ҳамма текширишлар билан бирга энтерография қилиниб, ўткир ичак тутилиши сатҳини аниқлаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Назорат гуруҳидаги беморларни аъъанавий даволаш маълум босқич орқали олиб борилди. Қорин бўшлиғини тафтиш қилиш, ўткир ичак тутилиши сабабини аниқлаш ва бартараф қилиш, қорин бўшлиғидаги суюқликни эвакуация қилиш, ичак ўзақларини новокаинли блокада қилиш, ичакларни интубация қилиш яъни операциядан кейинги даврда декомпрессия қилиш мақсадли ҳисобланади. Кўпроқ ишлатилган оператив усуллари: висцеролиз (адгезиолиз) - (63,7%) да қилинди. Ингичка ичак резекцияси "учма-уч" ва "ёнма-ён" энтеро-энтеро анастамоз қўйиш (19,4%) беморларда, илеостома шакллантириш - (16.9%) ва еюностома 2 та беморда қилинди.

Тарқалган интраоперацион лаваж ва обдовлаш ҳамда битишмаларни профилактика қилиш тадбирлари ўтказилди. Назорат гуруҳидаги беморларга операциядан кейинги даврда гемостазни коррекция қилиш, детоксикацион терапия ўтказиш, ошқазон-ичак тизими фаолиятини стимуляция қилиш ва актив ичакларни декомпрессия қилиш тадбирлари ўтказилди.

Ўткир битишмали ичак тутилиши билан беморларда эндотоксикознинг 3 та оғирлик даражаси доимий равишда мавжуд бўлади. Биринчи босқичдан бошқа босқичларга ўтишда организмнинг компенсатор имкониятларига ва адекват ўтказилган даволаш тадбирларига боғлиқ бўлади. Ичак тизимидаги транзит ҳолатни тиклашнинг етишмовчилиги натижасида компенсатор ҳолатнинг кучсизлиги организмдаги гемодинамик бузилишларни ва ҳаётий муҳим аъзоларнинг фаолиятини тиклаб бўлмайди.

Ана шу ҳолатларнинг олдини олиш учун ўткир битишмали ичак тутилишини эрта ташхислаб оператив даволашни ўз вақтида ўтказилгандагина эндотоксикознинг биринчи даражаси бошқа оғир даражаларига утишдан сақлаш мумкин. Шунинг учун эндотоксикознинг оғирлик даражасини ўз вақтида аниқлайдиган сезгир тестларни ўзлаштириш катта амалий аҳамиятга эга. Ана шундай тестлардан бири лейкоцитларнинг интоксикация индекси ҳисобланади. Назорат гуруҳида ўтказилган текширишлар кўрсатдики, қорин бўшлиғида бўлган деструктив ўзгаришлар айниқса бу ҳолат қорин пардага ҳам ўтган бўлса яъни перитонит

кузатилганда лейкоцитларнинг интоксикацион индекси кўрсаткичлари динамик ҳолда кўтарилган.

Ўткир битишмали ичак тутулиши билан перитонит кузатилган беморларда лейкоцитларнинг интоксикацион индекси кўрсаткичлари соғлом кишиларга нисбатан 2-2,5 марта ошган.

Асосий гуруҳ беморларда ўпка артерияси тромбоемболияси билан (3 та бемор) ёғли перитонит билан, ўткир буйрак ва жигар етишмовчилиги билан (3 та бемор) ўлди. Ўлим тафсилоти асосан зудлик билан қилинган операциялардан кейин юрак-қон томирлари йўлдош касаллиги билан содир бўлди кечиктирилган операциялардан кейин ўлим тафсилоти кузатилмади. Олинган маълумотлардан маълумки ханузгача операциядан кейинги ўлим суръатининг юкорилиги кўрсатадики ўткир битишмали, ичак тутулишининг профилактикаси борасида илмий изланишлар қилиш ва амалиётга ўткир битишмали ичак тутулишини қиладиган янги усулларни татбиқ қилиш зарур.

Қорин бўшлиғидаги битишмаларни камайтиришнинг учта йўли мавжуд: Биринчи навбатда қорин парданинг жарохатланишини камайтириш, фибриннинг ҳосил бўлиши ва унинг емирилиши мувозанатини доривор моддалар билан бир меъёрда ушлаб туриш ва жарохатланган қорин пардаларнинг бир-бирига ёпишиб қолишига суюклик моддалари ёки хар хил геллар билан қўймаслик.

Хозирги вақтда клиницистлар томонидан битишмаларнинг ҳосил бўлишини профилактика қилишнинг асосий 6 механизм орқали таъсир қилиш мумкинлиги аниқланган: Қорин парда жарохатини камайтириш, яллиғланишга организмнинг биринчи жавобини камайтириш, фибринит ҳосил бўлишини бартараф қилиш, фибринолизни фаоллаштириш, коллаген тўпланишига ва фибринолитик ҳолатларни бартараф қилиш ва битишмаларнинг ҳосил бўлишини бартараф қиладиган барьерлар ишлатиш. Ана шу ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда биз ўз амалиётимизда битишмаларни профилактика қиладиган янги даволаш усулини таклиф қилдик.

Ана шундан сўрилувчи барьер хусусиятга эга бўлган модда "Гепроцел" (Биоабсорбцияланувчи хирургик гемостатик восита) ни ишлатдик. Асосий гуруҳ беморларига лапаротомия ярасини тикишдан олдин қорин бўшлиғига битишмага қарши аралашма мезогель билан бирга юборилади. Гепроцелнинг ҳажми беморнинг оғирлигига асосан 2,5 мл/кг ҳисобида олинди. Операциядан кейинги даврда 2-3 кун дренаж най орқали. Гепроцел юбориш давом эттирилди, қўйилган назогастрал най орқали махсус антиоксидант ва антигипоксантлар деворларидаги микроциркуляцияни яхшилаш учун юборилди. Трансректал интубацион най орқали эндоген интоксикацияни пасайтириш учун энтеросорбитлар кулланилди. Асосий гуруҳ беморларида операциядан кейинги асоратлар 51 та бемордан 10 тасида аниқланди. Ўткир битишмали ичак тутулиши билан биз таклиф қилган такомиллашган даволашва профилактика усулларидадан кейин ўлим икки марта камайди.

Хулоса. Шундай қилиб битишмали ўткир ичак тутулиши билан беморларни ўз вақтида ташхислаб сифатли операция қилинганда ва қорин бўшлиғида битишмалар ҳосил бўлишини комплекс профилактика (Гепроцелнинг ишлатилиши) қилинганда беморлардаги операциядан кейинги асоратлари ва ўлим тафсилотининг икки марта пасайишига эришилди.

IQTIBOSLAR | СНОСКИ | REFERENCES:

1. Attard Jo-Annep Moclean A R Adhesive small bowel obstruction epidemiology biology and prevention: Can.7. Surg-2007.
2. Bergstrom M. CO2 promotes plasminogen activator inhibitor type 1 expression in human mesothelial cell. Surg.Endosk.-2003.-vol.17,N11.-P.1818-1822.
3. Eshonxodjaev O.Dj., Dusiyarov M.M., Xujabaev S.T., Sherkulov K.U., Radjabov J.P. The Main Directions Of Prevention Of Adhesions In Abdominal And Thoracic Surgery. European Journal of Molecular & Clinical Medicine .ISSN 2515-8260 Volume 07, Issue 03, 2020.5214-5222

4. Eshonxodjaev O.Dj., Dusiyarov M.M., Xujabaev S.T., Rustamov I.M. Estimation of the efficiency of antisseal coating on the model of lung wound in experiment. Central asian journal of medical and natural sciences Volume: 01 Issue: 04 | Nov-Dec 2020 ISSN: 2660-4159. 1-6.
5. Eshonxodjaev O.Dj., Dusiyarov M.M., Xujabaev S.T., Sherbekov U.A., Sherkulov K.U. The main directions of prevention of adhesions in abdominal and thoracic surgery. Academicia an International Multidisciplinary Research Journal DOI: 10.5958/2249-7137.2021.01141.1 Vol.11. 906-915.
6. Ismailov S.I., Khuzhabaev S. T., Sultanov S. A., Shayusupov A. R. Comparative analysis of the effect of different combinations of laser irradiation to formation of sulfur after prosthetic hernioplasty. // Journal of Hunan (University Natural Sciences) Vol. 49. No. 03. March 2022. 444-451. (№3, SCOPUS, SiteScore – 0,9)
7. Ismailov S.I., Babadzhonov A.Kh., Khuzhabaev S.T., Khayaliev R.Ya., Rustamov M.I., Narzullaev Sh.Sh. Comparative analysis of immediate results of prosthetic plasty in extensive and giant incisional ventral hernias // Asian journal of Pharmaceutical and biological research. Volume 11 Issue 2. 2022. 109-120. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6627311>. (№23, SJIF–4.465)
8. Ismailov S.I., Khuzhabaev S.T., Sadykov R.A., Nabizhonov O.G., Abdikarimov A.D., Dusiyarov M.M. Analysis of the influence of the immediate postoperative period on the development of long-term complications after hernioplasty. // Models and methods for increasing the efficiency of innovative research: a collection scientific works of the International scientific conference (13 June, 2022) - Berlin:2022.ISSUE12-335 p. 220-223.
9. Ismailov S.I., Khuzhabaev S.T., Nabizhonov O.G., Abdikarimov A.D., Dusiyarov M.M., Karabaev Zh. A. Analysis of the results of various from the manual of hernia gate closure and methods of prosthesis installation for postoperative ventral hernias. // Pedagogical sciences and teaching methods. Volume 1, Issue 14. June 2022. Collection of Scientific Works Copenhagen "Science Edition" 16 June 2022. 119-121.
10. Ismailov S.I., Khuzhabaev S.T., Sadykov R.A., Babadzhonov A.Kh., Dusiyarov M.M., Karabaev Zh. A. Comparative assessment of wound complications of allogenioplasty. // Pedagogical sciences and teaching methods. Volume 1, Issue 14. June 2022. Collection of Scientific Works Copenhagen "Science Edition" 16 June 2022. 122-124.
11. Андреев Г.Н. Спаечная кишечная непроходимость и абдоминальная спаечная болезнь. Ж.Скорая медицинская помощь. Санкт-Петербург, 2004.-№ 3.-С.66-67
12. Баймаков С.Р., Каюмов Т.Х., Мадалиев У. К профилактике послеоперационной спаечной болезни при перитоните аппендикулярной этиологию. Узбекистон хирургияси. 2002. №3. ст.15
13. Баранов Г.А., Карбовский М.Ю. Отдаленные результаты оперативного утранения спаечной непроходимости. Хирургия.2006.№7.ст.56-60
14. Воробьев А.А. Проблемы и перспективы развития учения о послеоперационных спайках брюшной полости. Вопр.реконструктив.и пластич.хирургии. 2006. №4.с.44-53
15. Коморовский Ю.Т., Корчинский И.Ю., Спорные вопросы спаечной болезни брюши ы в свете успехов неудач оперативного И лечения. Вестн.хир. 2008. №1.ст. 84-89
16. Матвеев Н.Л. Внутробрюшные спайки - недооцененная проблема. Эндоскоп.хирургия. 2007. №5.ст.60-69
17. Плечев В.В. Острая спаечная непроходимость. Уфа, 2016.ст.679
18. Степоян С.А., Апоян В.Т и др. Применение противоспаечных средств в профилактике спаечной болезни живота. Вестн.хир. И.И.Грекова.2012. №1.том. 171.ст.25.
19. Филенко Б.П., Лазарев С.М. Профилактика и лечение спаечной болезни. Вестн.хир. И.И.Грекова. 2012. №1.том. 171.ст.25.
20. Чекмазов И.А. Спаечная болезнь брюшины. М:ГЕОТАР-Медиа.2008.т.160.
21. Rizaev E. A. et al. Features of Surgical Correction of Complicated Forms of Cholelithiasis in the Elderly and Senile Age //Texas Journal of Medical Science. – 2023. – Т. 18. – С. 17-24.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000